

Forschungsbasierte Weiterentwicklung musikpädagogischer Praktika

Forschung reflektierend
nutzbar machen

Musik

14. November 2022

FH Zentralschweiz

Übersicht

1. Projektbeschreibung

2. Musikpädagogisches

3. Erste Erkenntnisse

1. Projektbeschreibung

Major Instrumental-
/Vokalpädagogik

Berufspraxis

Major Schulmusik II

Berufspraxis

1. Projektbeschreibung

- Grundlagen
- Weiterbildung PLP

- Unterrichtsmaterialien
- Netzwerktreffen

Berufspraxis

2. Musikpädagogisches

Doppeltes Kompetenzprofil

Lehre

Forschung

2. Musikpädagogisches

Dreifaches Kompetenzprofil

„Das Schulfach Musik korrespondiert (ähnlich wie die Fächer Sport und Kunst) nicht primär mit einer Fachwissenschaft, sondern seine Leitdisziplin ist eine *Fachpraxis*.“ (Jank, 2011, S. 30, Hervorhebung im Original).

2. Musikpädagogisches

Dreifaches Kompetenzprofil

„Tasten- und Saitenhandwerker“ vs. „Forschergilde“
(Huber, 2016)

2. Musikpädagogisches

Dreifaches Kompetenzprofil

„Musiklehrer können aufgrund ihrer [künstlerischen] Zusatzqualifikationen neben seiner [sic] Schultätigkeit auch andere Aufgaben des örtlichen Musiklebens (Instrumentalunterricht, Leitung der Kirchenmusik etc.) übernehmen.“ (Kleinen, 2006, S. 306).

2. Musikpädagogisches

Dreifaches Kompetenzprofil

2. Musikpädagogisches

Dreifaches Kompetenzprofil

3. Erste Erkenntnisse

- Studierende weisen Praktika hohe Bedeutung zu.
- Zusammenarbeit zwischen Praxislehrpersonen und Dozierenden FD bisweilen angespannt.
- Nachhaltige Finanzierung?
- Interesse bei anderen Hochschulen.

Danke!

**Hochschule Luzern
Musik**

CC Forschung Musikpädagogik

Christoph Marty

Wissenschaftlicher Assistent

T direkt +41 41 249 26 87

christoph.marty@hslu.ch

